

Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe

Priska Hagmann-von Arx¹

¹Institut für Lernen unter erschwerten Bedingungen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Schweiz

²Institut für Humanwissenschaften, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Deutschland

Zusammenfassung: *Hintergrund:* Exekutive Funktionen werden üblicherweise in die Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität unterteilt. Kognitive Trainingsprogramme für Kinder zielen darauf ab, diese Bereiche isoliert zu trainieren, um positive Transfereffekte auf andere Fähigkeiten wie Lesen, Rechnen und schlussfolgerndes Denken zu erzielen. In diesem Beitrag werden jedoch empirische Befunde dargestellt, die Zweifel an der Wirksamkeit solcher Förderansätze aufkommen lassen. *Diskussion:* Stattdessen wird herausgearbeitet, dass eine erfolgreiche Förderung der Exekutiven Funktionen darin bestehen kann, diese im Hinblick auf ein konkretes Ziel im alltäglichen Kontext umzusetzen, auf dem Vorwissen aufzubauen, das dynamische Zusammenspiel zwischen Exekutiven Funktionen und Lernleistungen zu berücksichtigen und mit expliziter Instruktion Strategien zu vermitteln, welche die Exekutiven Funktionen unterstützen und entlasten.

Schlüsselwörter: Exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Transfereffekte, kognitives Training, Schulerfolg

Children's Executive Functions: Scrutinizing Cognitive Training Programs

Abstract: *Background:* Executive functions are usually divided into working memory, inhibition, and cognitive flexibility. Cognitive training programs for children aim to improve these isolated components to yield positive transfer effects on other skills such as reading, mathematics, and deductive reasoning. However, this article summarizes empirical evidence that casts doubt on the effectiveness of such intervention approaches. *Discussion:* Instead, the article emphasizes the importance of integrating executive functions within everyday goals, building upon children's prior knowledge, considering the dynamic interplay between executive functions and academic achievement, and providing children new strategies to ease the demands of executive functions.

Keywords: executive functions, working memory, transfer effects, cognitive training, academic achievement

Einleitung

Exekutive Funktionen (EF) sind neurokognitive Prozesse, die die zielgerichtete Kontrolle von Kognitionen, Handlungen und Emotionen ermöglichen. Sie werden insbesondere in Situationen aktiviert, die neuartig sind und eine Abweichung von automatisierten Reaktionen erfordern. Die Prozesse variieren entlang eines Kontinuums motivationaler Bedeutsamkeit. Während sogenannte „kalte“ EF in abstrakten, neutralen Aufgaben beteiligt sind, zeigen sich „heiße“ EF in motivational und emotional herausfordernden Aufgaben (Kubesch, 2016; Zelazo & Carlson, 2020). Gemeinsam ermöglichen sie es, zentrale Informationen aufrechtzuerhalten und zu manipulieren, Störungen auszublenden, impulsive Reaktionen zu hemmen, die Aufmerksamkeit bei Bedarf zu wechseln und Probleme flexibel zu lösen.

In der Kindheit stellen EF wichtige Fähigkeiten für die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung dar. Kalte EF hängen stärker mit schulischer Leistung und heiße EF stärker mit Problemverhalten zusammen (Zelazo & Carlson, 2020). Zudem zeigen Kinder mit spezifischen Lernstörungen (Schuchard & Mähler, 2016), Sprachentwicklungsstörungen (Henry, Messer & Nash, 2012) oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen (Craig et al., 2016) oftmals Defizite in ihren EF. Die Bedeutsamkeit von EF erscheint unbestritten. Daher kommt ihnen in der Förderung eine entscheidende Rolle zu.

Kognitive Trainingsprogramme bieten einen Ansatz, um insbesondere kalte EF bei Kindern mit abstrakten, neutralen Aufgaben direkt zu fördern. Es gibt auch weitere Ansätze, die nicht im Fokus dieses Artikels stehen. Dazu gehören pädagogische Förderprogramme in curricularer Form,

curriculare Ergänzungen, Achtsamkeitstrainings, Kampfkunst oder körperliche Bewegung (Kubesch, 2016; Takacs & Kassai, 2019) sowie Trainings, die insbesondere in der Rehabilitation, beispielsweise nach einem Schädel-Hirn-Trauma, eingesetzt werden (Stamenova & Levine, 2019).

Ein kognitives Training könnte bei einem Kind mit Defiziten im Rechnen und im Arbeitsgedächtnis ein Arbeitsgedächtnistraining umfassen, in der Annahme, dadurch die Rechenfähigkeiten zu verbessern. Die trainierte Fähigkeit müsste entsprechend erfolgreich auf die Alltagssituation übertragen werden. Solch *ferne* Transfereffekte stellen eine Herausforderung dar und werden auch als „heiliger Gral“ eines kognitiven Trainings bezeichnet (Doebel, 2020, S.3).

In diesem Artikel werden Gründe aufgezeigt, die Zweifel an der Wirksamkeit von kognitiven EF-Trainings für solch ferne Transfereffekte aufkommen lassen. Stattdessen werden alternative Ansätze diskutiert, die darauf abzielen, Kinder bei der Bewältigung alltagsbezogener Aufgaben, die EF erfordern, zu unterstützen. Das Ziel dieses Artikels ist es nicht, eine neue Trainingsmethode für EF vorzuschlagen, sondern zur Debatte und Entwicklung von effektiven Methoden beizutragen.

Komponenten von Exekutiven Funktionen

Messungen mit Fokus auf kalte EF-Aufgaben zeigen gemäß Miyake et al. (2000) drei interkorrelierte, aber faktorenanalytisch unterscheidbare Komponenten: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Das Arbeitsgedächtnis beinhaltet die Fähigkeit, Informationen aufrechtzuerhalten und zu manipulieren. Die Inhibition bezieht sich auf die Hemmung kognitiver, emotionaler und Handlungsimpulse. Die kognitive Flexibilität bezieht sich auf das flexible Wechseln zwischen Aufgaben.

Diamond (2013) erweiterte das Modell von Miyake et al. (2000) um eine Entwicklungskomponente und postuliert, dass sich Arbeitsgedächtnis und Inhibition gegenseitig unterstützen und auf dieser Grundlage später die kognitive Flexibilität entwickelt wird. Zusätzlich fügte sie höhere EF wie schlussfolgerndes Denken, Problemlösen und Planung hinzu, wobei die ersten beiden mit fluider Intelligenz vergleichbar sind (Abb. 1).

Alltagsbezogene Aufgaben basieren nicht auf einzelnen EF, sondern erfordern ein Zusammenspiel dieser Funktionen (Diamond, 2013). Dennoch gibt es Versuche, Zusammenhänge zwischen einzelnen EF und spezifischen Aufgaben herzustellen. Zum Beispiel spielt das Arbeitsgedächtnis eine Rolle beim Speichern von gelesenen Wörtern, um schließlich Sätze und Texte zu verstehen (Perfetti, 1999). Die Inhibition unterstützt Kinder dabei, während des Lernens irrelevante Informationen auszublenden und impulsive Reaktionen zu hemmen (Berry, 2012). Die kognitive

Flexibilität ermöglicht es, beim Leseprozess sowohl auf phonologische als auch auf semantische Inhalte zu achten (Cartwright et al., 2017).

Eine standardisierte Einschätzung von kalten EF erfolgt durch abstrakte Aufgaben wie Zahlenspanne, Stroop-Test und Sortieraufgaben. Zur Einschätzung von heißen EF werden Aufgaben zum Belohnungsaufschub oder Glücksspielaufgaben eingesetzt (Kubesch, 2016; Zelazo & Carlson, 2020).

Bereits Miyake et al. (2000) verweisen auf teilweise niedrige Retest-Reliabilitäten und die begrenzte Konstruktvalidität von kalten EF-Aufgaben. Weiter wird kritisiert, dass EF-Aufgaben und die Laborbedingungen, unter denen sie durchgeführt werden, die EF in der realen Welt nur unzureichend widerspiegeln (Niebaum & Munakata, 2023). Entsprechend korrelieren die testpsychologisch erfassten kalten EF-Komponenten meist nicht hoch mit Fremd- und Selbstberichten, die phänomenologisch erfassbare EF-Komponenten einschätzen (Duckworth & Kern, 2011).

Kognitive Trainingsprogramme

Kognitive Trainingsprogramme bieten einen Ansatz, um EF direkt zu fördern. Dabei werden computerbasierte und nicht-computerbasierte Trainings unterschieden. Ein bekanntes computerbasiertes Programm ist Cogmed (www.cogmed.com), das entwickelt wurde, um die verbale und räumlich-visuelle Arbeitsgedächtniskapazität zu verbessern. In diesem Programm müssen beispielsweise Zahlen erinnert und dann vorwärts und rückwärts wiedergegeben werden. Das Training umfasst 3 bis 5 Sitzungen pro Woche und dauert zwischen 5 und 14 Wochen.

Ein nicht-computerbasiertes Trainingsprogramm stellt beispielsweise das Fördermaterial *Nele und Noa im Regenwald* (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2023) dar. Ziel dieses Programms ist es, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und flexible Aufmerksamkeitssteuerung zu

Abbildung 1. Exekutive Funktionen, vereinfacht nach Diamond (2013, S.152).

fördern. Es besteht aus Spielen mit bunt illustrierten Spielkarten für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Das Programm dauert 6 Wochen und beinhaltet täglich ein Kreisspiel (z. B. vorgezeigte Handbewegungen wiederholen), ein Kleingruppenspiel (z. B. Reagieren, sobald auf mehreren Karten insgesamt fünf gleiche Tiere abgebildet sind) und eine Individualförderung (z. B. ähnliche Bilder nach Unterschieden durchsuchen). Spielbasierte Ideen wie *Ich packe in meinen Koffer* für das Arbeitsgedächtnis, *Alle Vögel fliegen hoch* für die Inhibition und *Roboter und Erfinder* für die Flexibilität finden sich zudem in Walk und Evers (2013).

Nahe und ferne Transfereffekte

Für Trainingsprogramme werden nahe und ferne Transfereffekte erwartet (Doebel, 2020). Nahe Transfereffekte treten auf, wenn das Training einer spezifischen EF zu Verbesserungen in genau dieser Funktion führt. Beispielsweise kann das Training des Arbeitsgedächtnisses zu Verbesserungen in ähnlichen Aufgaben führen, die ebenfalls das Arbeitsgedächtnis erfordern. Ferne Transfereffekte treten auf, wenn das Training einer EF zu Verbesserungen in anderen Aspekten des Lernens und Verhaltens führt, die funktional verwandt, aber unterschiedlich von den EF sind, wie zum Beispiel Lesen, Rechnen oder schlussfolgerndes Denken (z. B. Sala et al., 2019; Sala & Gobet, 2019). Es gibt auch Autor_innen, die ferne Transfereffekte als Trainingseffekte einer EF auf andere, nicht direkt trainierte EF verstehen (Kassai, Futo, Demetrovics & Takacs, 2019). In diesem Sinne könnte sich beispielsweise ein Training des Arbeitsgedächtnisses positiv auf die Inhibition und kognitive Flexibilität auswirken.

Die Bedeutung des Alters der Kinder

Die Entwicklung der kalten EF zeigt von der frühen Kindheit bis zur Adoleszenz einen schnellen Anstieg, der sich bis ins junge Erwachsenenalter fortsetzt. Heiße EF entwickeln sich ebenfalls während der Kindheit, jedoch mit einem geringeren Anstieg (Zelazo & Carlson, 2020).

Die Veränderungen während der Kindheit erschweren die klare Definition der Struktur der EF gemäß den drei Faktoren von Miyake et al. (2000). Aus dem Review von Karr et al. (2018) wird deutlich, dass sich EF im Laufe der Kindheit ausdifferenzieren. Studien für das Vorschulalter zeigen vorwiegend eine Ein- oder Zweifaktorenlösung (Inhibition und Arbeitsgedächtnis/kognitive Flexibilität), während ab dem Schulalter vorwiegend drei Faktoren zu beobachten sind. Damit sind im Vorschulalter eine klare Differenzierung und Messung ausgewählter Komponenten gegebenenfalls gar nicht möglich.

Im Hinblick auf Transfereffekte besteht im Vorschulalter allenfalls eher die Möglichkeit, dass kognitive Trainings signifikante Effekte auf untrainierte EF-Komponenten haben. Zudem könnte es sein, dass Vorschulkinder während des Trainings einfacher neue Strategien etablieren als ältere Kinder und dadurch eher ferne Transfereffekte auftreten (Scionti, Cavallero, Zogmaister & Marzocchi, 2020). Daher erfordert das Alter der Kinder im Kontext der EF besondere Berücksichtigung.

Mangelnde empirische Hinweise für ferne Transfereffekte

Obwohl es plausibel erscheint, EF direkt zu trainieren, zeigen diverse Metaanalysen, dass es zwar möglich ist, die trainierte Fähigkeit zu verbessern (nahe Transfereffekte), aber keine Übertragung auf untrainierte Fähigkeiten stattfindet (ferne Transfereffekte). Diese Ergebnisse wurden mehrfach für das Arbeitsgedächtnis bestätigt (Melby-Lervåg, Redick & Hulme, 2016; Sala et al., 2019; Sala & Gobet, 2020). Das Fehlen solcher fernen Transfereffekte zeigte sich ebenso in Metaanalysen, die sich speziell mit dem Cogmed-Training beschäftigten (Aksayli, Sala & Gobet, 2019), oder die sich auf Stichproben mit Lernschwierigkeiten fokussierten (Peijnenborgh, Hurks, Aldenkamp, Vles & Hendriksen, 2016).

Zum Beispiel zeigten Sala et al. (2019) bei nahen Transfereffekten, dass unauffällige Kinder ($\bar{g} = 0.49$) im Vergleich zu Kindern mit Lernschwierigkeiten ($\bar{g} = 0.26$) stärker von einem Training profitierten, während sich für alle Kinder keine fernen Transfereffekte fanden ($\bar{g} = 0.03$). Die Autor_innen folgern, dass Arbeitsgedächtnistrainings nahe Transfereffekte hervorrufen, aber keine überzeugende Evidenz für ferne Transfereffekte vorliegt. Schneider (2019, S. 6) zieht in seinem Review daher das Fazit, „dass sich systematische Gedächtnisförderung im Labor und in der Schule nicht sonderlich lohnt.“

Als einen Erklärungsansatz überlegen Kassai et al. (2019), dass es möglicherweise deswegen keine fernen Transfereffekte auf alltagsbezogene Fähigkeiten gibt, da sich nicht einmal ferne Effekte auf andere EF zeigen. Daher untersuchten sie sowohl nahe als auch ferne Transfereffekte auf die jeweils anderen EF-Komponenten. Wiederum wurden nahe Transfereffekte aufgezeigt, mit einem mittleren Effekt für das Arbeitsgedächtnis ($g = 0.50$) und niedrigen Effekten für die Inhibition ($g = 0.24$) und kognitive Flexibilität ($g = .37$). Allerdings wurden keine signifikanten fernen Transfereffekte festgestellt ($g = 0.11$).

Scionti et al. (2020) fanden spezifisch bei Vorschulkindern einen kleinen nahen Transfereffekt ($g = 0.35$) und – im Gegensatz zu Kassai et al. (2019) – einen kleinen fernen Transfereffekt auf andere EF-Komponenten ($g = 0.32$). Es

ist denkbar, dass sich dieser ferne Transfereffekt zeigt, da die EF-Struktur bei Vorschulkindern noch nicht so ausdifferenziert ist, wie bei älteren Stichproben. Darüber hinaus zeigten sich wiederum keine signifikanten fernen Transfer-effekte auf Verhaltensprobleme, Lernergebnisse, Selbstregulation oder sozial-adaptive Fähigkeiten ($g = 0.17$).

Die Studien deuten darauf hin, dass auch innerhalb der EF kaum ferne Transfereffekte vorliegen. Dies lässt die Annahme fraglich werden, dass ein gezieltes Training spezifischer EF messbare Verbesserungen in entfernten, globaleren Bereichen wie schulischen und sozialen Fähigkeiten bewirken kann. Unter Berücksichtigung der bestehenden „Research to practice gap“ (Schneider, 2019, S.11) wird der praktische Nutzen eines Trainings einzelner EF-Komponenten weiter reduziert.

Diskussion

Kognitive Trainingsprogramme – wie weiter?

Angesichts dieser ernüchternden Ergebnisse stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen es dennoch gelingen kann, die EF von Kindern im Alltag zu stärken.

Die Vorstellung, dass EF durch kognitive Trainings gefördert werden können, beruht auf der Annahme, dass EF eine inhärente Eigenschaft eines Individuums ist. Dabei wird vernachlässigt, dass der Kontext eine bedeutende Rolle spielt (Doebel, 2020; Niebaum & Munakata, 2023). Zum Beispiel hängt schulische Leistung nicht nur von internalen Faktoren wie kognitiven Voraussetzungen ab, sondern auch von externalen Faktoren der jeweiligen Situation. Daher ist die kognitive Perspektive mit einer situier-ten Perspektive zu ergänzen (Greeno, 1998), die sich auf

Abbildung 2. Im alltäglichen Kontext stehen die kognitiven Voraussetzungen (Exekutive Funktionen und Vorwissen) mit der (schulischen) Lernleistung im Hinblick auf ein konkretes Ziel in Wechselwirkung. Die Beziehung wird durch den Einsatz von passenden Strategien moderiert, die in expliziter Instruktion zu vermitteln sind, damit sie die Exekutiven Funktionen unterstützen.

Systeme konzentriert, in denen Menschen miteinander und mit den Ressourcen ihrer Umgebung interagieren.

Entsprechend fordert Doebel (2020), dass die Förderung von EF nicht isoliert durch abstrakte Aufgaben erfolgen soll, sondern im Alltag der Kinder mit kontextuell relevanten Materialien und der Verfolgung eines konkreten Zieles. Zur Zielerreichung sind sowohl die kognitiven Voraussetzungen, deren Wechselwirkung mit dem Ziel sowie die explizite Instruktion zur Vermittlung von Strategien zu berücksichtigen (Abb. 2).

Kognitive Voraussetzungen und Wechselwirkungen

Im Laufe ihrer Schulzeit werden von Kindern zunehmend spezifische Fachkenntnisse gefordert, die auf dem Vorwissen aufbauen. Beispielsweise werden Kinder, die nicht über ausreichende Basiskenntnisse verfügen, nicht in der Lage sein, Divisionen allein mithilfe von EF zu erlernen.

Umfassendes Vorwissen kann die Anforderungen an EF während des Lernprozesses reduzieren, da Informationen vermehrt automatisch verarbeitet werden, Missverständnisse eher ausgeräumt werden können und damit weniger inhibitorische Kontrolle notwendig wird (Gunzenhauser & Nückles, 2021). Es scheint, dass EF beim Lernen einen entscheidenden Beitrag leisten können, wenn Lernende vor einer Herausforderung stehen, aber über ausreichend Vorwissen verfügen, um ihre Lernprozesse in diesem Moment mit ihrer individuellen Kapazität an EF wirksam zu regulieren. Daher ist es von zentraler Bedeutung, beim Lernen an das Vorwissen der Kinder anzuknüpfen.

Mit den kognitiven Trainingsansätzen wird angenommen, dass EF ursächlich für den Lernerfolg sind. Empirisch gibt es jedoch Hinweise, dass EF und Lernleistungen eine dynamische Wechselwirkung zeigen (Peng & Kievit, 2020). Aufgrund dieser Wechselwirkung erscheint es sinnvoll, gleichzeitig sowohl ein Training als auch Instruktionen für schulische Aufgaben anzubieten. Dies beinhaltet die Vermittlung von Fähigkeiten im Zusammenhang mit EF sowie das Üben, wie diese Fähigkeiten während spezifischen schulischen Aufgaben eingesetzt werden können. Beispiele hierzu finden sich für das Lesen (Fuchs et al., 2018) und Rechnen (Schulze & Kuhl, 2019).

Explizite Vermittlung von Strategien

Ein Hauptmerkmal kognitiver Trainings besteht darin, dass Kinder weniger dazu angeregt werden, neue Strategien zu generieren, als vielmehr ihre bereits vorhandenen Strategien anzuwenden (Takacs & Kassai, 2019). Genau dieser Aufbau neuer Strategien könnte aber für ferne Transfereffekte erforderlich sein. Zudem gelingt insbesondere Kindern mit größeren fluiden kognitiven Ressourcen ein Aufbau neuer Routinen (Gathercole, Dunning, Holmes & Norris, 2019).

Die Anwendung von Strategien ist für die Nutzung von EF im kognitiven Prozess von Bedeutung. Im Sinne der

Cognitive Load Theory kann die Anwendung von Strategien die Belastung kognitiver Ressourcen verringern. Deshalb gilt es, die EF mit Hilfe von expliziten Instruktionen für Strategien zu unterstützen, um einer kognitiven Überforderung entgegenzuwirken (Fogel, 2022; Siregar, 2023).

Einhergehend mit dieser Argumentation zeigt die Metaanalyse von Tacaks und Kassai (2019), dass Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten ihre EF insbesondere durch die explizite Instruktion zum Aufbau neuer Strategien verbessern konnten ($g = 0.76$), während unauffällige Kinder hiervon kaum profitierten ($g = 0.08$). Es scheint, dass Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten weniger von spezifischen Übungen profitieren, die darauf abzielen, einzelne EF zu verbessern, sondern vielmehr vom Erlernen neuer Strategien. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Strategien vermittelt werden, die eine gute Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen eines Kindes und dem konkreten Lernziel aufweisen (Lepach-Engelhardt, 2022).

Zu Strategien gehören mitunter kognitive Strategien wie Memorier-, Organisations-, und Elaborationsstrategien, der Einsatz kompensatorischer Hilfsmittel wie Visualisierungen und Checklisten sowie ressourcenbezogene innere (z. B. Lernplan, Pausen) und äußere (z. B. Arbeitsplatzgestaltung) Strategien. Zudem gibt es metakognitive Strategien wie Planungs- (z. B. Wenn-Dann-Pläne), Überwachungs- (z. B. SOLL-IST-Vergleich) und Regulationsstrategien (z. B. Anpassung der Lerntechniken) (für eine Übersicht siehe Lepach-Engelhardt, 2022). Es ist darauf hinzuweisen, dass sich mit der Metakognition eine Überlappung zu höheren EF wie Planen und Problemlösen ergibt, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede noch nicht vollständig geklärt sind (Roebbers, 2017).

Limitationen

Es ist zu berücksichtigen, dass die Detektion von Transferwirkungen abhängig von der Erhebungsmethode (vgl. Duckworth & Kern, 2011) und vom Alter der Kinder (Scionti et al., 2020) ist. Zudem ist kritisch anzumerken, dass die Metaanalysen zu kognitiven Trainingsprogrammen teilweise wenige Studien und Studien mit kleinen Stichproben integrieren. Somit liegt noch keine umfangreiche Datenbasis für Vorschulkinder, Kinder mit Lernschwierigkeiten – oder anderen Beeinträchtigungen – sowie für ferne Transferwirkungen innerhalb der EF vor.

Implikationen für Praxis und Forschung

Die Förderung von EF durch ein isoliertes Training mit abstrakten Aufgaben erscheint für ferne Transferleistungen wenig erfolgreich. Vielmehr sollte die Förderung der

EF integriert in den alltäglichen Kontext der Kinder stattfinden. Ein solches Vorgehen birgt den Vorteil, dass eine höhere ökologische Validität gewährleistet wird als bei kognitiven Trainingsprogrammen und somit der Phänomenologie der EF im Alltag Rechnung getragen wird. Weiter gilt es, an das Vorwissen der Kinder anzuknüpfen und, insbesondere bei einer eingeschränkten EF-Kapazität, mit Hilfe von expliziten Instruktionen zur vorliegenden Aufgabe passende Strategien zu vermitteln, um einer kognitiven Überforderung entgegenzuwirken.

Um beispielsweise einem Kind mit Rechenschwierigkeiten und Defiziten im Arbeitsgedächtnis Fortschritte im Rechnen zu ermöglichen, empfiehlt sich aufgrund der oben erklärten Befundlage kein isoliertes Training des Arbeitsgedächtnisses. Vielmehr scheinen der Einbezug des Vorwissens, die Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen EF und Lernleistungen sowie die explizite Vermittlung von passenden Strategien plausible Möglichkeiten zur Erreichung von individuell gesetzten, kontextbezogenen Zielen zu sein. Weitere Forschung wird zeigen, ob diese Vorschläge zielführend sind.

Literatur

- Aksayli, N. D., Sala, G. & Gobet, F. (2019). The cognitive and academic benefits of Cogmed: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 27, 229 – 243.
- Berry, D. (2012). Inhibitory control and teacher-child conflict: Reciprocal associations across the elementary-school years. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 33(1), 66 – 76.
- Cartwright, K. B., Coppage, E. A., Lane, A. B., Singleton, T., Marshall, T. R. & Bentivegna, C. (2017). Cognitive flexibility deficits in children with specific reading comprehension difficulties. *Contemporary Educational Psychology*, 50, 33 – 44.
- Craig, F., Margari, F., Legrottaglie, A. R., Palumbi, R., de Giambattista, C. & Margari, L. (2016). A review of executive function deficits in autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 12, 1191 – 1202.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135 – 168.
- Doebel, S. (2020). Rethinking executive function and its development. *Perspectives on Psychological Science*, 15(4), 942 – 956.
- Duckworth, A. L. & Kern, M. L. (2011). A meta-analysis of the convergent validity of self-control measures. *Journal of Research in Personality*, 45(3), 259 – 268.
- Fogel, Y. (2022). Cognitive strategies: Moderating the relationship between executive functions and daily functioning. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), Article 24. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416845>
- Fuchs, D., Hendricks, E., Walsh, M. E., Fuchs, L. S., Gilbert, J. K., Zhang Tracy, W., et al. (2018). Evaluating a multidimensional reading comprehension program and reconsidering the lowly reputation of tests of near-transfer. *Learning Disabilities Research & Practice*, 33(1), 11 – 23.
- Gathercole, S. E., Dunning, D. L., Holmes, J. & Norris, D. (2019). Working memory training involves learning new skills. *Journal of Memory and Language*, 105, 19 – 42.

- Greeno, J. G. (1998). The situativity of knowing, learning, and research. *American Psychologist*, 53(1), 5–26.
- Gunzenhauser, C. & Nückles, M. (2021). Training executive functions to improve academic achievement: tackling avenues to far transfer. *Frontiers in Psychology*, 12, 624008. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.624008>
- Henry, L. A., Messer, D. J. & Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language impairment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 53(1), 37–45.
- Karr, J. E., Areshenkoff, C. N., Rast, P., Hofer, S. M., Iverson, G. L. & Garcia-Barrera, M. A. (2018). The unity and diversity of executive functions: A systematic review and re-analysis of latent variable studies. *Psychological Bulletin*, 144, 1147–1185.
- Kassai, R., Futo, J., Demetrovics, Z. & Takacs, Z. K. (2019). A meta-analysis of the experimental evidence on the near- and far-transfer effects among children's executive function skills. *Psychological Bulletin*, 145, 165–188.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Lepach-Engelhardt, A. C. (2022). Merk- und Lernfähigkeit im Kindesalter. *Lernen und Lernstörungen*, 11(4), 187–200.
- Melby-Lervåg, M., Redick, T. S. & Hulme, C. (2016). Working memory training does not improve performance on measures of intelligence or other measures of "Far Transfer": Evidence from a meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*, 11(4), 512–534.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100.
- Niebaum, J. C. & Munakata, Y. (2023). Why doesn't executive function training improve academic achievement? Rethinking individual differences, relevance, and engagement from a contextual framework. *Journal of Cognition and Development*, 24(2), 241–259.
- Peijnenborgh, J. C. A. W., Hurks, P. M., Aldenkamp, A. P., Vles, J. S. H. & Hendriksen, J. G. M. (2016). Efficacy of working memory training in children and adolescents with learning disabilities: A review study and meta-analysis. *Neuropsychological Rehabilitation*, 26(5–6), 645–672.
- Peng, P. & Kievit, R. A. (2020). The development of academic achievement and cognitive abilities: A bidirectional perspective. *Child Development Perspectives*, 14(1), 15–20.
- Perfetti, C. A. (1999). Comprehending written language: A blueprint of the reader. In C. Brown & P. Hagoort (Eds.), *The neurocognition of language* (pp. 167–208). Oxford University Press.
- Roebbers, C. M. (2017). Executive function and metacognition: Towards a unifying framework of cognitive self-regulation. *Developmental Review*, 45, 31–51.
- Roebbers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2023). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen*. München: Ernst Reinhardt.
- Sala, G. & Gobet, F. (2019). Cognitive training does not enhance general cognition. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(1), 9–20.
- Sala, G. & Gobet, F. (2020). Working memory training in typically developing children: A multilevel meta-analysis. *Psychonomic Bulletin & Review*, 27(3), 423–434.
- Sala, G., Aksayli, N. D., Tatlidil, K. S., Tatsumi, T., Gondo, Y. & Gobet, F. (2019). Near and far transfer in cognitive training: A second-order meta-analysis. *Collabra: Psychology*, 5(1), 18.
- Schneider, W. (2019). Programme zur Förderung kognitiver Fähigkeiten in Vorschule und Schule: Wie effektiv sind sie, und wie gut sind die Verfahren praktisch implementiert? *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33(1), 5–16.
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65(6), 389–405.
- Schulze, S. & Kuhl, J. (2019). Integration von Arbeitsgedächtnistrainings in die mathematische Lernförderung. *Lernen und Lernstörungen*, 8, 47–59.
- Scionti, N., Cavallero, M., Zogmaister, C. & Marzocchi, G. M. (2020). Is cognitive training effective for improving executive functions in preschoolers? A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 10, 2812. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02812>
- Siregar, N. R. (2023). Explicit instruction and executive functioning capacity: A new direction in Cognitive Load Theory. *Journal of Education*, 203(2), 451–458.
- Stamenova, V. & Levine, B. (2019). Effectiveness of goal management training® in improving executive functions: A meta-analysis. *Neuropsychological Rehabilitation*, 29(10), 1569–1599.
- Takacs, Z. K. & Kassai, R. (2019). The efficacy of different interventions to foster children's executive function skills: A series of meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 145(7), 653–697.
- Walk, L. & Evers, W. F. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Zelazo, P. D. & Carlson, S. M. (2020). The neurodevelopment of executive function skills: Implications for academic achievement gaps. *Psychology & Neuroscience*, 13(3), 273–298.

Historie

Manuskript eingereicht: 09.08.2023

Manuskript angenommen: 03.10.2023

Onlineveröffentlichung: 31.10.2023

Förderung

Open Access-Veröffentlichung ermöglicht durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich.

ORCID

Priska Hagmann-von Arx

 <https://orcid.org/0000-0001-5111-1294>

Wenke Möhring

 <https://orcid.org/0000-0002-9152-8470>

Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx

Institut für Lernen unter erschwerten Bedingungen
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich
Schweiz
priska.hagmann@hfh.ch